

Лазарев Максим Александрович
кандидат педагогических наук, профессор РАН,
главный специалист ВЭО России
отдела научных конференций и общероссийских проектов,
e-mail: humanityspace@gmail.com

Бочкарева Екатерина Дмитриевна
аспирант кафедры культурно-досуговой деятельности,
ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры»,
e-mail: mgukidissov@mail.ru

Lazarev Maxim A.
Ph.D. (Pedagogical Sciences), Professor of the Russian Academy of Natural Sciences,
Chief Specialist, Free Economic Society of Russia,
Department of Scientific Conferences and All-Russian Projects

Bochkareva Ekaterina D.
Postgraduate Student,
Department of Cultural and Leisure Activities,
Moscow State Institute of Culture

КАЗАЧЬЕ ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ В РОССИИ

Аннотация. Статья посвящена анализу процесса становления образования и культуры казачества в России, реализуемого на основе анализа специфики закономерности логики процесса проведения интеграции. Прослеживается связь их характера с приоритетами в общественном развитии. Представленная логика реализации реформ в разных сферах деятельности казаков предполагает свое проявление, что обуславливает важность ее изучения. Просматривается выработанная система воспитания казаков с точки зрения характерной и привычной для педагогической науки сферы и системы категорий, прежде всего близости человека с природой, соотносённым с антропологизмом.

Ключевые слова: казачество, образование, педагогика, культура, традиции, профессионально-личностная перспектива, профессиональная устойчивость, модернизация, медиатор, культурогенез, устойчивость личности, глобализация, интеграция, природосообразность, картина мира.

COSSACK EDUCATION AND CULTURE AS A FACTOR OF SOCIAL INTEGRATION AND MODERNIZATION IN RUSSIA

Abstract. The article is devoted to the analysis of the process of formation of education and culture of the Cossacks in Russia, implemented on the basis of the analysis of the specifics of the regularity of the logic of the process of integration. There is a connection between their nature and priorities in social development. The presented logic of the implementation of reforms in various spheres of activity of the Cossacks assumes its manifestation, which determines the importance of its study. The developed system of education of the Cossacks is viewed from the point of view of the sphere and system of categories, characteristic and familiar to pedagogical science, first of all, the proximity of man to nature, correlated with anthropologism.

Keywords: Cossacks, education, pedagogy, culture, traditions, professional and personal perspective, professional stability, modernization, mediator, cultural genesis, personality stability, globalization, integration, conformity to nature, picture of the world.

Сегодня на повестку дня остро встает задача перехода России к новым реалиям социально-экономической и политической жизни [15]. Резкость и радикальность этих перемен, во многом, обусловленная спецификой характера развития страны, является фактором, в определенной, и, даже, весьма значительной мере препятствующим устойчивости, поступательности изменений, приводя к расколу общества и дисбалансу всей общественной системы в целом. Чем резче переходы, тем сильнее напряженность, нестабильность и поляризация общественных слоев и сил, и, закономерно, тем сильнее потрясения самой общественной системы. Сложилась ситуация утраты ориентиров, ценностей, традиций, определяемая, как «разрыв связи времен», и чреватая общественным расколом.

В данных условиях необходимо, по возможности, максимально облегчить подобный переход, преодолев поляризацию и придав развитию общественной системы более стабильный, равномерный, поступательный характер.

По существу, в условиях социальных перемен общество явственно нуждается в наличии социального медиатора, способного, в силу свойственной ему традиционности и верности устоям, и, в то же время, социально-ценным качествам деятельного плана, выступить в качестве интегрирующего и стабилизирующего начала, слоя в социуме. При этом, роль и значение рассматриваемого медиатора заключено и состоит в осуществлении интеграции, как в социальном, так и во временном аспекте.

В интересах реализации этой цели необходимо опираться на общественные силы и начала, которые способны, по причине сохраняемых традиций вступать в роли подобной связи в социально-временном аспекте, и, посредством этого, вести саму систему к интеграции. Носителем таких традиций, в настоящий период времени, является казачество, пронесшее сквозь долгий, многотрудный период и не утратившее свойственной ему и сформированной, сложившейся в веках культуры.

Специфика казачества состоит в том, что оно, пожалуй, в наиболее полной мере, из числа других общественных слоев, сохранило свои устои и традиции, основу характерного ему мировоззрения. В течение длительного времени было принято рассматривать казачество, в основном, в качестве военной силы, стоящей на охране т.н. «украин», или же «украинных земель» – пограничных русских рубежей. Ни в коей мере не отрицая соответствующего взгляда на значение и качества казачества в роли носителя традиций, следует отметить, что подобный взгляд, или подход, без сомнения, представляется весьма ограниченным и не в полной мере отражающим его реальное значение, призвание в истории России.

Казачество сегодня представляется нам уникальным слоем, не смотря на все невзгоды, потрясения двадцатого столетия, выстоявшим, сохранившим свою самоидентичность и объединяющим в себе как ценности и качества традиционного мировоззренческого плана и порядка, так и крайне актуальные, с позиции сегодняшнего времени, деятельно-практические качества.

Поэтому казачество может рассматриваться в качестве одной из социальных групп и сил, способных обеспечивать стабильность и устойчивость развития страны.

На протяжении многих сотен лет казачество выступало в качестве уникального феномена в жизни российского общества и государства, при посредстве которого этого государство, во многом, и было построено. Оно принимало непосредственное участие в наиболее переломных, судьбоносных событиях в жизни страны, выступая в качестве своеобразного «свободного резерва», к которому приходилось обращаться в критических ситуациях.

Фактически, следует признать, что российское государство было, во многом, построено свободными людьми, творившими историю на уровне реализации общественной инициативы. Огромен вклад казачества в охрану южных и восточных рубежей страны, преодоление кризиса 1605 – 1618 годов, присоединение и освоение Сибири, победу в Отечественной войне 1812 года и заграничный поход 1813-1815 гг., присоединение Кавказа, Средней Азии и юго-западных земель России [2].

Специфика ситуации состоит в том, что, в отличие от других слоев населения, непосредственно включенных в процесс государственной организации и строительства и, практически, заплативших за это утратой общественной свободы, казачество оставалось фактически свободным контингентом населения, что позволило ему особенно успешно реализовывать свою деятельность. В реалии, в следствии специфических

условий своего существования, казачество сформировало уникальную для России культуру самоуправления, отразившуюся и получившую свое воплощение в соответствующих личностных качествах, которая была, в целом, по существу, утрачена в России с конца XV-XVI веков [1].

Наличие культуры автономии позволяет охарактеризовать казачество в качестве субэтнуса, обладающего специфическим мировоззрением и соответствующей уникальной субкультурой.

Периферийное расположение казачества, его жизнь на полных опасностей приграничных рубежах, где интенсивно шли процессы соприкосновения, взаимодействия разных культур, позволило сформировать особую субкультуру и соответствующие специфические субэтнические свойства населения. По существу, культуру казачества можно рассматривать в качестве альтернативной российской субкультуры, которая имела свойства и формировала качества, не свойственные, в целом, для основной массы населения России, как империи.

К числу подобных качеств, без сомнения, относятся активность, инициативность и самостоятельность, ответственность и жизнестойкость, позволяющие выживать и добиваться своих целей в экстремальных, полных неожиданностей и опасностей, условиях. Тяжелые условия не только побуждали опираться, в целом, на себя, но и сформировали склад дружинного характера, особенные дружеские личностные качества и свойства, проявлявшиеся в ярко выраженной жизненной поддержке, чувстве локтя и товарищеской взаимопомощи.

Наряду с приверженностью ценностям традиции, устоям, казачество так же имеет, воплощает в себе качества, столь привлекательные с точки зрения современных перемен – стремление к свободе и определенную культуру самоуправления, что, соответственно, в единстве со свойственным для него деятельным складом личности, активностью, самостоятельностью и

приспособленностью к жизни и труду в условиях природы, делает казачество чрезвычайно важным слоем, или контингентом населения с точки зрения реализации, осуществления сегодняшних общественных задач.

Рассматриваемые качества казачества, как отражение специфики характера культуры, делают казачество чрезвычайно важным и существенным отрядом населения в условиях сегодняшней России, испытывающей острую потребность в соответствующем контингенте населения.

В этой связи, учитывая соответствующие качества и свойства, возникает задача органического интегрирования казачества в социальную жизнь современной России.

По существу, перед казачеством, на сегодняшний день, встает (стоит, обозначается) задача вступить в качестве своеобразного связующего слоя, или элемента, между прошлым и будущим России.

Поэтому, наряду с задачей сохранения традиций, призванных сыграть важную роль фактора обретения общественной стабильности, казачеству сегодня, очевидно, уже просто невозможно пребывать лишь только в рамках откровенного традиционализма. Современная ситуация требует активного участия казачества в различных областях и сферах общественной деятельности и жизни страны, что обуславливает необходимость выхода за рамки традиционализма. По существу, речь идет о своеобразной «модернизации» социальной роли, или функции казачества, как важного общественного слоя, что, в свою очередь, предполагает соответствующее содержание образования. Справедливости ради, следует отметить, что процесс достаточно активного включения казачества в общественную жизнь страны осуществлялся и до революции, и, даже, уже после октября 1917 года, когда большое число представителей казачества достигло вершин и успехов

в разных областях, и, прежде всего, на традиционной для казачества военной службе [5, 6].

Однако, если изменения в среде казачества до революции, по преимуществу, не выходили за пределы своего сословного значения, по сути, оставаясь преимущественно выраженными в характерных и традиционных, «истинно казачьих» областях, то, в свою очередь, процессы, проявившиеся после революции 1917 года, ликвидировали статус и значение казаков, как служивого сословия, что, наряду с возможностями проявления в ряде новых областей, способствовало распылению казачества, утрате частью казаков свойственных им исторических традиций и мировоззрения.

Сегодняшние цели и задачи, в русле современных изменений, состоят в необходимости сохранности казачьего субэтноса, с присущими ему древними традициями и культурой, в то же время, настоятельной необходимости реализации его возможностей и качеств в разных сферах жизнедеятельности общества. Говоря философским языком, сегодняшняя ситуация должна являть собой своеобразный синтез задачи сохранения казачества, как слоя, в целом свойственной еще дореволюционному этапу, с интеграцией его в различные общественные сферы, преимущественно характерной для последующего исторического периода.

В этих условиях остро встает вопрос о характере и содержании казачьего образования и воспитания. Являясь представителем достаточно древней культуры, уходящей, в своей основе, в глубь веков, казачество в течение длительного времени существования, выработало и сформировало уникальную систему казачьего воспитания, выступающую в качестве элемента казачьей субкультуры в целом. Поэтому из двух важнейших компонентов педагогического процесса – воспитания и обучения – важнейшим в отношении казачества на настоящий день являются вопросы непосредственно образовательного, обучающего (образовательно-

обучающего) плана, как представляющие наибольший интерес и важность с точки зрения реализации казачества в условиях сегодняшней общественной реальности.

Задачи социального служения, встающие перед казачеством сегодня, обуславливают необходимость получения широкого многофункционального образования, которое, в единстве с сохранением традиций, было бы способно обеспечить полноту реализации представленных общественных задач.

Пожалуй, основоположником и наиболее ярким представителем широкого взгляда на социальное служение и соответствующее образование казачества стал знаменитый донской атаман, герой Отечественной войны 1812 года и зарубежных походов русской армии 1813-1815 гг. – Матвей Иванович Платов, поднявший значение казачества и его культуры до подлинно государственного, всероссийского уровня. В этом ему немало помогла выдающаяся роль, принадлежавшая казачеству в сражениях русской армии с Наполеоном в начале XIX века, признанная всей Европой. Платов строит новую столицу Донского войска – город Новочеркасск, создает казачье образование, конные заводы и т.д. Итогом платовских усилий в деле просвещения становится Новочеркасский казачий университет, правда, основанный уже гораздо позже смерти этого прославленного атамана и отражающий идею полноценного, широкого образования и социального служения казачества России. Наряду с собором, университет стал своеобразным символом новой столицы Донского войска.

Продолжение и развитие этих традиций в сфере образования и воспитания, позволяющих казачеству принимать активное и полноценное участие в современной жизни страны и вместе с тем, сохранять присущую ему самоидентичность, представляется важнейшей задачей, в русле которой на сегодняшний день должна строиться и реализовываться педагогическая деятельность.

Общественная ситуация, наблюдавшаяся на всем протяжении XX века в России и связанная с резкой, двукратной сменой общественного, социально-политического строя, предполагала утрату стабильности и смену традиций и общественных ориентиров. Утрата ситуации стабильности предполагает разрушение сложившихся культурных и общественных традиций, в свою очередь, лишаящих мировоззрение человека ценностной основы и приносящих хаос и брожение в умы. Слом традиций связан с разрушением и отрицанием начала самоидентичности, как основы для самих критериев оценки жизнедеятельности и поступков человека. Если попытаться выяснить систему ориентиров современной молодежи, то последние, во многом, будут, соответственно, заимствованы из круга ценностей так называемого «западного общества», а часть ее, возможно, и вообще не будет «напрягаться» в отношении данного вопроса.

К сожалению, подобная картина представляется достаточно естественной и правомочной, так как в случае, когда система ценностей меняется вплоть до противоположной, крайне затруднительно приобрести устойчивость и ясность понимания и нравственной оценки ситуации. В сущности, в подобной ситуации стирается сама граница различения добра и зла, что чревато наступлением общественного хаоса и дезорганизации.

Практика развития общественных систем отчетливо свидетельствует, что культуры, сохраняющие изначально свойственные им ценностные основания, обладают высокой степенью устойчивости и способны реализовать потенциал развития. В качестве одной из них можно назвать Китай, важнейшее значение в осуществлении развития которого принадлежит конфуцианству. Ко времени Конфуция относят притчу, связанную с воспитанием философом своего сына. Когда Конфуций вдруг узнал о том, что его сын пренебрегает изучением конфуцианской этики, то он, пожурив его, в свою очередь, отвечал, что, если сын не будет учить

правила «ли», то он не найдет должной опоры в своей жизни. Процесс крушения традиций, смены норм и ориентиров оборачивается именно утратами мировоззренческой опоры, ориентиров, выступая в качестве главного препятствия общественного роста и стабильного развития.

Принципиально важная задача на сегодняшнее время заключена в обретении мировоззренческих основ и достижении стабильности, которую необходимо полагать с позиции сохранения динамического равновесия [7].

Однако непосредственным носителем традиций и мировоззрения выступают сами люди или социальные слои, в рамках которых данное мировоззрение сохраняется и формируется. Сегодняшней России чрезвычайно нужен социальный мост, как некая определенная общественно – стабилизирующая сила, способная связать распавшуюся связь времен, объединить в своей преемственности прошлое и будущее. Причем такая сила должна выступать носителем определенных, социально ценных и перспективных качеств, сохраняя, в то же время, и приверженность устоям русской жизни и характеру культуры в целом [3, 4].

На настоящий момент времени, в качестве подобной социальной силы, еще сохранившей самобытность и традиционный уклад культуры, и, в то же время, не утратившей определенных деятельно-функциональных качеств, выступает лишь российское казачество. И, в самом деле, казачество представляется нам уникальным социальным слоем или же субэтносом, который смог не только, в целом, сохранить свою традиционную культуру, но и, невзирая на превратности минувшего двадцатого столетия, принять посильное участие в жизни страны.

По сути, не было в условиях, истории России другого слоя, сумевшего внести огромный вклад в развитие страны и сохраниться до сегодняшнего времени с присущей для него культурой и народными традициями (обычаями и традициями). Дворянство, не смотря на весь его огромный вклад, как

социальный слой, к сожалению, к нашему времени уже давно ушло в небытие. К тому же, по характеру культуры, оно было, в целом, изолированным и весьма далеким от культуры своего народа. Крестьянство, будучи подвергнуто процессу коллективизации, перестало существовать в своей наиболее крепкой, основательной, кулацко-средняцкой части. Буржуазия, и особенно ее промышленно-старообрядческая часть, была устранена с арены, списана в архив истории в течение первого десятилетия после революции. Что касается революционного пролетариата, не удержавшего в своих руках знамена пролетарской гегемонии, то о его реальной роли и значении красноречиво свидетельствует современное состояние обрабатывающей промышленности в России. И, наконец, интеллигенция, как социальный слой, или «прослойка», представляется общественным образованием, создаваемым со времени Петра 1 под осуществление задач модернизации страны и, по причине этого, более склонным и приверженным к ценностям скорее европейской, западной, нежели российской жизни.

Казачество во многом сохранилось в силу своей роли, как традиционно выступавшее в качестве защитника окраинных, или же «украинных» земель и территорий. Под влиянием давления центра, казаки все далее и далее продвигались в освоении новых территорий, а, вместе с этим, прирастала землями сама Россия. По существу, казачество строило страну на ее периферии, в самых сложных и ответственных участках, непрерывно, неустанно, год за годом, век за веком, расширяя, раздвигая рамки и пределы государства. Россия прирастала и усиливалась обретением новых и обширных территорий, за которым стоял долгий ратный, организационный труд многих тысяч казаков.

Такое положение делало его практически незаменимым и, во многом, обособленным и независимым от центрообразующего, центробежного

диктата и влияния империи, предопределив формирование важнейших социальных качеств, превращавших казака в универсального защитника отечества, воина, хозяина, наездника и земледельца.

Возникнув и сформировавшись в специфических условиях, за счет определенной обособленности, на периферии мира под названием «Россия», где давление со стороны имперских государственных структур являлось наименьшим (минимальным), казачество приобрело и выработало ряд очень ценных социальных свойств и качеств, которые оно, по сути, сохранило до сегодняшнего времени, выступив в качестве связующего элемента и начала различных исторических эпох.

Такая деятельность требовала от казачества и, в свою очередь, способствовала формированию поистине особых, уникальных качеств, включая инициативу, самодеятельность, активность и способность к самоорганизации практически в любых условиях.

Система качеств, сформированная в силу социальной обособленности, позволяла ему выжить, обрести свободу и достичь успеха. Люди с другими качествами в таких условиях, попросту, не выживали (не имели шансов утвердиться или выжить, шансов к выживанию) [13].

И, не смотря на все коллизии, оно сумело сохранить и донести все эти качества до сегодняшнего времени, выступив в качестве связующего элемента для различных исторических эпох. По существу, вполне можно сказать, что страна была выстроена, создана казаками, – свободными людьми, благодаря присущей им активности и инициативе. Можно сказать, что в лице казаков воплощены лучшие качества русских людей, остро необходимые с позиции сегодняшнего дня и позволяющие разрешать задачи, встающие сегодня на повестку дня перед страной.

Существование на «культурном пограничье» и возможность ежечасного и постоянного соприкосновения, столкновения с опасностями

создали особый и, в определенной мере даже «экстремальный», боевой стиль и ритм жизни казаков, которым постоянно приходилось становиться на войну за выживание [10]. Наличие подобных уникальных качеств, не свойственных в подобной, полной мере остальному населению страны, делало казаков чрезвычайно ценными и практически не заменимыми в критические исторические периоды, когда им приходилось, в сущности, спасать, отстаивать страну от разрушения и завоевания многочисленными недругами. Такая ситуация и роль казачества являлась для России характерной, начиная непосредственно со времени т.н. «Великой смуты», проявившись во всех судьбоносных периодах и эпохах вплоть до наших дней.

На сегодняшнее время можно с полным основанием вести речь о существовании казачьей субкультуры, обладающей присущими ей характерными, особыми чертами. Эти черты и качества казаков, сформированные в результате их определенной обособленности, как сословия и социальной группы населения, представляются сегодня, в наше время, исключительно существенными, ценными с позиций актуальных целей и задач развития страны, что обуславливает необходимость интеграции казаков (казачества) в систему общественно-государственной жизни и деятельности.

За время своего существования казачество сумело выработать и сформировать, по сути, уникальную систему воспитания, являющуюся отражением самой казачьей субкультуры и основой для формирования социально-ценных, истинно казачьих качеств. Специфика этой системы заключается в ее ориентации на универсальность личностного роста и развития, подготовку к выживаемости в самых непредвиденных условиях при наличии традиционно-православных ценностей. Эта система органически включает и объединяет элементы и начала физического

развития, трудового и нравственного воспитания, помноженные на воспитание и деятельность непосредственно военно-патриотического плана и характера [14]. Ее можно определить, как систему военно-физического и, в то же время, трудового воспитания личности. Причем немаловажно, что влияние религиозно-православного характера в системе воспитания казаков совмещается с формированием активной, ориентированной на практическую деятельность личности.

Рассматривая воспитание казаков с точки зрения характерной и привычной для (самой) педагогической науки сферы и системы категорий, прежде всего, следует отметить ее органическую близость человеческой природе, антропологизм. Казачье воспитание чрезвычайно антропологично – в нем практически отсутствуют начала или элементы, вредные с позиции здоровья человека, что, конечно, к сожалению, нельзя сказать о современном состоянии воспитания в целом [9].

Это воспитание традиционно отличает ярко выраженная природосообразность – истинный казак всегда любит природу и способен понимать ее, поскольку именно природа позволяет ему выжить и дает силы к победе. Казачье воспитание с детства происходит на природе и через общение с ней, что так же формирует бережное отношение к окружающему миру. Поэтому экологическое воспитание осуществляется в среде казачества естественно, как бы само собой. Сложно было бы представить казачонка, разрушающего, губящего мир природы, что, к большому сожалению, является довольно характерным для сегодняшнего городского населения в целом.

Характернейшей особенностью воспитания казаков выступает труд. Для казачьей подготовки свойственен универсальный и разнообразный труд, обладающий как непосредственно ремесленным, так и сельскохозяйственным значением.

Казачье воспитание осуществляется в активной форме, через включение детей в игровую деятельность, помощь взрослым и, посредством этой деятельности, приобщение к традициям и овладение укладом жизни. Такой подход, близкий к «естественному воспитанию», способствует формированию чувства свободы, инициативы и активности, при строгом уважении и почитании традиций, что составляет такое характерное казакам качество, как способность к самоорганизации. В сложных, военных ситуациях казаки обнаруживали вдруг способность действовать все, как один, при этом, совершенно не теряя, не утрачивая самостоятельности и индивидуальности. Такое поведение являлось, зачастую, совершенной неожиданностью для противника, принося казакам решительный успех.

Особо характерным, «истинно казачьим» элементом воспитания, является присутствие на сборах, где молодые, только лишь вступающие в жизнь казаки общаются с пожилыми, получая наставления и поддержку от опытных, закаленных в боях ветеранов. Возможность непосредственного общения между поколениями, особенно применительно к основной, военной сфере деятельности, способствовала сохранению и поддержанию традиций, сплачивая, цементируя казачество различных возрастов в особый социальный слой с характерными, высокими устоями религиозно-нравственного плана [11]. По существу, казаки исторически являются и выступают наиболее сплоченной социальной группой населения России, с явно выраженными дружескими качествами и свойствами. Казачье отношение к дружбе и взаимовыручке уже стало легендарным. Именно фактор и начало социального сплочения делало казаков грозной для врагов военной силой, позволяющей им побеждать противника практически в любых условиях.

Физическое, как и патриотическое воспитание казачат начинается с раннего детства, осуществляясь на лоне природы, через игры, овладение

умением верховой езды, впоследствии переходящей джигитовку, и овладение оружием. Образ природы, окружающего мира, дома, выступая в качестве основы нравственного плана, под влиянием деятельности и рассказов старших поколений складывался у казака в представление о казачьей малой родине, которую необходимо защищать и охранять от посягательств недругов. С детства, под влиянием воспитания, на практике у каждого казака формировалось мироощущение воина, защитника родной земли. Можно с полным основанием утверждать, что физическая и военная, патриотическая подготовка юных казачат была достойной и в высшей степени результативной.

Перечисленные выше черты и особенности казачьего воспитания обуславливают его исключительную ценность применительно к современным условиям и могут рассматриваться в качестве важнейшего фактора социальной интеграции казаков в систему общественной жизни.

Проблема воспитания принадлежит, на сегодняшний день, пожалуй, к числу наиболее существенных и остро ощутимых проблем современного российского общества. Сформировавшаяся в эпоху советского времени система воспитания к настоящему времени фактически уже устарела и не отражает потребностей жизни в то время, как новая просто еще не успела сложиться.

Попытка заимствования западного образа жизни приводит к трансляции системы присущих для Запада ценностей и отношений, не соответствующих русской ментальности и восприятию мира. Трансляция ценностей Запада предполагает и обуславливает некритическое заимствование западных моделей воспитания, ориентированных на воспитание личности в американских и европейских, но не российских условиях. Данные подходы не могут обеспечить ребенку достаточно эффективной адаптации в российских условиях, во многом противореча

сложившемуся опыту жизни и отношений. Следствием этого является мировоззренческая неопределенность и неустойчивость, отражающая собой не выраженность системы ценностных предпочтений и необеспеченность ее на операционально-личностном уровне.

Лишившись института досугового, внеурочного и внеучебного, организационно-воспитательного влияния, и ограниченная узкими пределами и рамками учебного процесса, школа в наше время мало применима для осуществления воспитательных задач [8]. Школа, как известно, не воспитывает, да она и не должна воспитывать. Школа учит. Просто воспитывать она в полной мере не способна в силу самого характера учебного процесса, ориентированного на передачу исторического опыта в его абстрактно-обобщенной, идеальной форме. Школа, по характеру учебного процесса, не ориентирована на конкретную практическую деятельность, представляющую сущностную базу воспитания с точки зрения формирования личностного опыта. Ее функция, скорее, состоит в реализации задачи обучения, передаче ученику суммы знаний и развитии мышления, а воспитание выходит за рамки ее основных, наиболее важных и существенных задач. Посредственная школа (просто) сообщает знания. Хорошая же, в дополнение к этому, еще и учит мыслить, позволяет развивать и совершенствовать мышление. Но не она воспитывает человека. Воспитывает человека семья. А, если говорить точнее, то семья должна воспитывать.

Но, к сожалению, семья сейчас утратила присущие ей ранее традиции и ценности. В силу утраты ценностно-традиционного начала, помноженной на вовлечение самих родителей в работу и общественную жизнь, она не в состоянии на сегодня эффективно проводить решение проблемы воспитания. Родители сегодня сами, к сожалению, являют собой следствие утраты ориентиров, будучи обеспокоены проблемой выживания и воспроизводства

западных моделей поведения и жизнеобеспечения. Семья сегодня, к сожалению, зачастую не имеет ни ценностей, ни времени ей просто нечего передать детям. Распалась связь времен.

Реальный процесс воспитания, за исключением семьи, реализуется во внеурочное и во внеучебное время. В условиях СССР воспитание реализовывалось за счет и посредством внеклассной, внеурочной и внешкольной деятельности, в первую очередь, за счет и посредством деятельности пионерской и комсомольской организации. Отсутствие аналога и альтернативы этим организациям способствует развитию преступности и правонарушений среди молодежи.

В этой связи самоочевидно, что задача воспитания ложится в наше время на общественные плечи и на государство, которое должно осуществить отбор моделей наибольшей эффективности.

Особый интерес в этой связи, конечно, представляет общая система воспитания казаков, как формирующая целую систему социально ценных, важных качеств и вполне традиционная по своему характеру. Воспитание казаков отличает целостность и гармоничность, что делает его практически универсально применимым в разнообразных условиях [12].

По существу, реализация системы воспитания казаков, обладающей традиционно отработанными и сложившимися формами, должна реализовываться на основе сферы внеурочной или вне учебной деятельности, по сути, заменив собой ту нишу или то пространство, занимаемое ранее пионерской и комсомольской организациями. Присущие казачьему подходу к воспитанию основы и черты – такие, как его активность, самодеятельность и сплоченность, реализуемые, в том числе, и через игровые формы, призваны, способны организовать систему внеурочной, внеучебной деятельности, компенсировав, в определенной мере, явный недостаток этих качеств в отношении самого учебного процесса.

В то же время, данная казачья система в состоянии и вполне способна реализовать патриотический характер воспитания, утвердить патриотизм, одновременно развивая человека и в физическом, и в непосредственно природно-адаптивном отношении. Особенно существенно, что характерная казачеству система воспитания уже обладает развитыми, исторически сложившимися формами организации, которые, при соответствующей адаптации, вполне способны быть применены на практике образования сегодня.

Анализ воспитания казачества свидетельствует, что, по своему характеру, казачье воспитание занимает промежуточное положение между присущими для СССР формами пионерского и комсомольского движения и принятой на Западе системой скаутского воспитания, что позволяет отнести ее к числу перспективных для России.

По степени внимания к фактору природной адаптации, ориентации на практическую жизнь, казачья система воспитания и педагогика, пожалуй, много ближе стоит к скаутской, чем к пионерской или комсомольской. Она уделяет важное внимание общению с природой, выживанию в практически любых условиях, способности к самостоятельной оценке ситуации и принятию решений. Но, в то же время, для казаков, по сравнению со скаутским движением, не свойственен открытый индивидуализм, они заметно более дружинны в образе мышления и действий.

Довольно очевидно, что казачья система воспитания чрезвычайно интересна в целях подготовки молодежи непосредственно к военной службе, позволяя реализовать на практике военно-патриотическую деятельность.

Одним словом, в отношении и плане дела воспитания сегодня нам необходимо многому учиться у казаков, которые, в его лице сумели донести живой способ трансляции традиций.

Конечно же, необходимо помнить, что казачье образование и обучение является и выступает, по своей основе, производным от задач и целей воспитания, будучи традиционно ориентированным на решение встававших исторически перед казаками вопросов. Его основу составлял круг вопросов военного, ремесленного и сельскохозяйственного плана, как в наибольшей мере характерных для казачьего уклада жизни, которые способны пригодиться казаку на практике.

Однако это вовсе не предполагает, что развитие казачьего образования и обучения должно осуществляться именно в подобных, без сомнения, важных, актуальных областях. Совместно, или неразрывно с ними, следует рассматривать так же и другие близкие казакам сферы, позволяющие реализовать, осуществить фактор социальной интеграции, служения казачества. И в отношении казачьего образования и обучения, основная и лидирующая роль принадлежит, конечно, государству, которое должно определить главенствующие, основные сферы или направления интеграции казачества в общественную жизнь.

Не следует, конечно, ограничивать казачество сугубо характерными ему вопросами и сферами общественной реализации, поскольку этот путь способен вести к состоянию социальной изоляции и к восприятию самих казаков в качестве своеобразного «реликта, или пережитка прошлых исторических эпох». Не лишним будет в этом плане вспомнить, что сторонником и основоположником широкого подхода, взгляда на образование и обучение казачества (казаков) выступал сам атаман Донского войска Матвей Иванович Платов, основавший на Дону в Новочеркаске первую казачью гимназию, под влиянием которой позже был открыт Новочеркасский университет – первый университет, (основанный) в казачьих землях.

Попытка к замыканию в традициях ведет к обособлению и утрате казаками роли (веса) и значения в обществе, противореча главному из всех казачьих принципов – служению России и вере Православной. По своим качествам, казачество способно выполнять серьезную общественную роль и принести большую пользу своей родине – России, но для этого необходимо выбрать основные сферы применения его достоинств и приложения сил, осуществляя приобщение казаков к этим областям и овладение их содержанием посредством получения соответствующего образования и обучения. В образовании казачества заключена важнейшая задача государства.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бутов А. Ю. Наука и проблема человека в логике развития культуры западной Европы (часть 1) // Гуманитарное пространство. Международный альманах. – 2017. – Т. 6. – № 2. – С. 120-130.
2. Бутов А. Ю. Наука и проблема человека в логике развития культуры западной Европы (часть 2) // Гуманитарное пространство. Международный альманах. – 2018. – Т. 7. – № 1. – С. 65-91.
3. Бочкарева Е. Д. Концептуальные подходы к понятию «историческая память молодежи» // Гуманитарное пространство. Международный альманах. – 2015. – Т. 4. – № 5. – С. 667-675.
4. Бочкарева Е. Д. Деятельность Регионально-общественной организации Историко-культурный центр «Солдатские звезды» в воспитании исторической памяти учащейся молодежи // Мировоззрение в XXI веке. – 2019. – Т. 2. – № 2. – С. 10-13.
5. Ерохин И. Ю. Государство и возрождение казачества // Приоритетные научные направления: от теории к практике. – 2013. – № 6. – С. 13-16.
6. Ерохин И. Ю. Обзор состояния историографии по проблеме казачества: к вопросу о положении казачества в государстве // Приоритетные научные направления: от теории к практике. – 2014. – № 10. – С. 33-39.

7. Жарков А. Д. Эстетическое воспитание – основа деятельности учреждений культуры / А. Д. Жарков, Л. В. Школяр // Искусство и образование. – 2021. – № 5 (133). – С. 177-185.
8. Жаркова А. А. Педагогика социально-культурной деятельности: монография. – М.: МГИК, 2021. – 148 с.
9. Лазарев М. А. Эволюция культуроориентированного образования на примере европейского опыта / М. А. Лазарев, А. А. Ласкин // Образование. Наука. Научные кадры. – 2018. – № 1. – С. 161-165.
10. Лазарев М. А. Теоретико-методологическая интеграция процессов в современной педагогике // Гуманитарное пространство. Международный альманах. – 2021. – Т. 10. – № 3. – С. 301-326.
11. Лазарев М. А. Образовательные концепции в логике активизации процесса обучения / М. А. Лазарев, Е. Д. Бочкарева // Bulletin of the International Centre of Art and Education. – 2022. – № 2. – С. 359-374.
12. Ласкин А. А. Педагогический и деятельностный подход в воспитании подростков с учетом национальных традиций // Гуманитарное пространство. Международный альманах. – 2021. – Т. 10. – № 5. – С. 601-610.
13. Лукаш С. Н. Воспитательные ценности культуры казачества: монография / Российская академия образования, Южное отделение. – Ростов н/Д: НЧОУ ВПО АЛСИ, 2008. – 304 с.
14. Подвойский В. П. Коэволюция как инновационная идея в системе психолого-педагогических наук / В. П. Подвойский, А. Ю. Бутов, С. М. Оленев, М. А. Лазарев // Гуманитарное пространство. Международный альманах. – 2012. – Т. 1. – № 1. – С. 163-174.
15. Пономарёв В. П. О визуализации мирового ментального пространства и о цене национального «таланта» / В. П. Пономарёв, М. А. Лазарев // Гуманитарное пространство. Международный альманах. – 2021. – Т. 10. – № 7. – С. 1018-1043.

REFERENCES

1. Butov A. Yu. Nauka i problema cheloveka v logike razvitiya kul'tury zapadnoi Evropy (chast' 1) // Gumanitarnoe prostranstvo. Mezhdunarodnyi al'manakh. 2017. T. 6. № 2. Pp. 120-130.
2. Butov A. Yu. Nauka i problema cheloveka v logike razvitiya kul'tury zapadnoi Evropy (chast' 2) // Gumanitarnoe prostranstvo. Mezhdunarodnyi al'manakh. 2018. T. 7. № 1. Pp. 65-91.
3. Bochkareva E. D. Kontseptual'nye podkhody k ponyatiyu «istoricheskaya pamyat' molodezhi» // Gumanitarnoe prostranstvo. Mezhdunarodnyi al'manakh. 2015. T. 4. № 5. Pp. 667-675.
4. Bochkareva E. D. Deyatel'nost' Regional'no-obshchestvennoi organizatsii Istoriko-kul'turnyi tsentr «Soldatskie zvezdy» v vospitanii istoricheskoi pamyati uchashcheisya molodezhi // Mirovozzrenie v XXI veke. 2019. T. 2. № 2. Pp. 10-13.
5. Erokhin I. Yu. Gosudarstvo i vrozozhdenie kazachestva // Prioritetnye nauchnye napravleniya: ot teorii k praktike. 2013. № 6. Pp. 13-16.
6. Erokhin I. Yu. Obzor sostoyaniya istoriografii po probleme kazachestva: k voprosu o polozhenii kazachestva v gosudarstve // Prioritetnye nauchnye napravleniya: ot teorii k praktike. 2014. № 10. Pp. 33-39.
7. Zharkov A. D. Esteticheskoe vospitanie osnova deyatelnosti uchrezhdenii kul'tury / Zharkov A. D., Shkolyar L. V. // Iskusstvo i obrazovanie. 2021. № 5 (133). Pp. 177-185.
8. Zharkova A. A. Pedagogika sotsial'no-kul'turnoi deyatelnosti: monografiya / A. A. Zharkova. M.: MGIK, 2021. 148 p.
9. Lazarev M. A. Evolyutsiya kul'turoorientirovannogo obrazovaniya na primere evropeiskogo opyta / M. A. Lazarev, A. A. Laskin // Obrazovanie. Nauka. Nauchnye kadry. 2018. № 1. Pp. 161-165.
10. Lazarev M. A. Teoretiko-metodologicheskaya integratsiya protsessov v sovremennoi pedagogike // Gumanitarnoe prostranstvo. Mezhdunarodnyi al'manakh. 2021. T. 10. № 3. Pp. 301-326.

11. Lazarev M. A. Obrazovatel'nye kontseptsii v logike aktivizatsii protsessa obucheniya / M. A. Lazarev, E. D. Bochkareva // Bulletin of the International Centre of Art and Education. 2022. № 2. Pp. 359-374.
12. Laskin A. A. Pedagogicheskii i deyatel'nostnyi podkhod v vospitanii podrostkov s uchetom natsional'nykh traditsii // Gumanitarnoe prostranstvo. Mezhdunarodnyi al'manakh. 2021. T. 10. № 5. Pp. 601-610.
13. Lukash S. N. Vospitatel'nye tsennosti kul'tury kazachestva: monografiya / Rossiiskaya akademiya obrazovaniya, Yuzhnoe otdelenie. Rostov n/D: NChOU VPO ALSI, 2008. 304 p.
14. Podvoiskii V. P. Koevol'yutsiya kak innovatsionnaya ideya v sisteme psikhologo-pedagogicheskikh nauk / V. P. Podvoiskii, A. Yu. Butov, S. M. Olenov, M. A. Lazarev // Gumanitarnoe prostranstvo. Mezhdunarodnyi al'manakh. - 2012. T. 1. № 1. Pp. 163-174.
15. Ponomarev V. P. O vizualizatsii mirovogo mental'nogo prostranstva i o tsene natsional'nogo «talanta» / V. P. Ponomarev, M. A. Lazarev // Gumanitarnoe prostranstvo. Mezhdunarodnyi al'manakh. 2021. T. 10. № 7. Pp. 1018-1043.